

COMMUNICATIVE TOLERANCE OF SPOUSES AS A FACTOR OF MARITAL SATISFACTION

Tekhteleva N.V.

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.*

КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ СУПРУГОВ КАК ФАКТОР
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ

Техтелева Н.В.

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article examines theoretical aspects of the problem of spouses' satisfaction with marriage in the process of family relations. Different areas of psychology. The definition of the concepts: tolerance, communicative tolerance is specified. Factors influencing satisfaction with marriage are identified: the relationship between communicative tolerance and satisfaction with the marriage of spouses.

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы удовлетворенности супругов браком в процессе семейных отношений. Уточняется определение понятий: брак, толерантность, коммуникативная толерантность. Выявляются факторы, влияющие на удовлетворенность браком: взаимосвязь коммуникативной толерантности и удовлетворенности браком супругов.

Keywords: communicative tolerance, marital satisfaction.

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, удовлетворенность браком.

В настоящее время проблема удовлетворенности браком в процессе семейных отношений актуальна, так как институт семьи, характеризующийся различными формами брака, претерпевает кризис. Брак - это утвержденное обществом союзное соглашение между мужчиной и женщиной, которое определяет их взаимные обязательства и права по отношению друг к другу, к детям.

Антонюк Е.В. приводит развернутое, по характеру социально-психологическое определение: «брак является межличностным отношением мужчины и женщины, позволяющим удовлетворить потребность в эмоциональной привязанности, индивидуальной половой любви, потребности в продолжении рода, организации быта и досуга, моральной и эмоциональной поддержке» [2; с. 12].

Отношения между людьми в браке определяются взаимодействием полов и влиянием личных и общественных факторов. Понятие семьи охватывает широкий диапазон и включает более глубокие аспекты, чем понятие брак.

Хорошее взаимопонимание, верно выстроенная коммуникация являются важным фактором позитивных взаимоотношений между супругами и членами семьи. Недопонимание может стать причиной снижения удовлетворенности браком и даже разводов. Для людей, проводящих много времени вместе, важными качествами являются терпение, сдержанность, снисходительность, умение прощать и понимать мотивы поступков и чувства партнера.

Перечисленные качества соответствуют толерантной личности.

Большинство авторов (А.В. Петрицкий, А.В. Зимбули, Ю.А. Ищенко, В.М. Золотухина, С.Ю. Головин, А.Г. Асмолов и Г.У. Солдатова) придерживаются точки зрения, что терпимость является составной частью толерантности, последняя в свою очередь, считается более «широким» понятием [1].

В.М. Гришук определяет «коммуникативную толерантность» как психосоциальную характеристику личности с доминантной направленностью сознания на терпимое, бесконфликтное коммуникативное поведение, на особый, доброжелательный тип взаимодействия индивида с другими людьми [3].

Результаты многочисленных исследований (А.Г. Асмолов, С.К. Бондырева, В.В. Бойко, Б.С. Гершунский, М.Т. Громкова, П.Ф. Комогоров, А.Н. Лутошкин, Л.И. Маленкова, А.В. Мудрик, О.В. Скрыбина, Л.И. Уманский, Г.П. Щедровицкий и др.) показали, что именно «толерантность» является главным условием эффективного взаимодействия между людьми [4].

Для создания позитивного взаимодействия между супругами важно понимать и уважать различия в характере партнера, то есть быть толерантным в общении. Сама удовлетворенность браком является одним из интегральных аспектов, на который влияет множество факторов, среди которых свое место занимают и коммуникативные.

Способность человека уметь слушать, понимать, учитывать чувства и мнения других в

процессе общения - это проявление коммуникативной толерантности, как одного из факторов, влияющих на удовлетворенность браком.

В рамках данного исследования изучалось влияние коммуникативной толерантности супругов на их удовлетворенность браком.

Объект исследования – удовлетворенность супругов своим браком.

Предмет – коммуникативная толерантность супругов как фактор удовлетворенности браком.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между коммуникативной толерантностью и удовлетворенностью супругов браком.

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы были применены следующие методы: эмпирические – опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) и математический - критерий ранговой корреляции Спирмена.

Для достижения поставленной цели исследования была сформирована выборка в составе 60 человек (30 супружеских пар): 10 - супружеские пары без детей и 20 - супружеские пары с детьми. Все браки первые, длительность брака: от 5 до 30 лет. Возраст респондентов составил от 25 до 54 лет.

Полученные результаты в обследованных семьях с помощью опросника удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) и диагностики коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) обработали с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, и установили тесноту связи между общим показателем коммуникативной толерантности и удовлетворенности браком ($r_s = 0.79$, при $-p \leq 0,01$), то есть, чем больше показатель толерантности, тем выше удовлетворенность браком:

Супруги, удовлетворенные браком, характеризуются: высокой коммуникативной толерантностью, умеют (или испытывают потребность) понимать и принимать индивидуальность других людей; при оценивании поведения, образа мыслей и отдельных характеристик личности используют в качестве эталона не только себя; не категоричны и не консервативны в оценках окружающих; умеют скрывать (или хотя бы сглаживать) неприятные чувства.

Супруги, неудовлетворенные браком, характеризуются: низкой коммуникативной толерантностью; возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнёров; не

стремятся переделать, перевоспитать или подогнать под себя супруга; умеют прощать партнёру по коммуникации его ошибки, неловкость или непреднамеренно причиненные неприятности; способны терпимо относиться к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался собеседник по общению; способны приспосабливаться к характерам, привычкам или притязаниям окружающих.

Супруги, с промежуточным состоянием удовлетворенности, по большинству аспектов интолерантности близки к группе неудовлетворенных браком. Это значит, что, находясь в состоянии «удовлетворен браком» человек проявляет признаки неудовлетворенности, однако не переходит в состояние «переходности», а остается среди удовлетворенных. Психическое состояние удовлетворенности имеет значительный ресурс, инерцию. В то же время, для того чтобы испытываемые перемены из состояния «не удовлетворен браком» в «переходное состояние» ему нужно преодолеть незначительное количество промежуточных состояний. В то же время необходимо затратить много усилий для перехода из неопределенного состояния в состояние «удовлетворен браком».

Связь всех аспектов коммуникативной толерантности с удовлетворенностью браком указывает на устойчивость и фундаментальность связи. В этих обстоятельствах можно обосновано утверждать наличие значимого влияния коммуникативной толерантности на удовлетворенность браком.

Таким образом, выдвинутая в начале нашего исследования гипотеза, подтвердилась.

References

1. Andreeva T.V. Psychology of the modern family. – St. Petersburg: Rech, 2005. - 434 p. [Published in Russian]
2. Antonyuk E.V. Spouses' ideas about the distribution of roles and the formation of the role structure of a young family: Abstract of a PhD thesis. - Moscow, 1992. [Published in Russian]
3. Grishuk, V. M. Formation of communicative tolerance among students of humanitarian specialties at the university: dis.candidate of ped. sciences [Text] / V. M. Grishchuk. - Kirov, 2005. 346 p. [Published in Russian]
4. Slizkova e. V., Zavyalova a. N. Pedagogical conditions of formation of communicative tolerance in high school students in extracurricular activities // actual problems of humanitarian and natural sciences. 2017. No. 2-2. [Published in Russian]